

O'ZBEK TILIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING USLUBIY XUSUSIYATLARINING O'RGANISH

Xushanov Alisher Oydin o'g'li

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Turkiy tillar fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6789969>

ARTICLE INFO

Received: 28th March 2022

Accepted: 02nd April 2022

Online: 05th April 2022

KEY WORDS

Tilshunoslik, yordamchi
so'zlar, stil, filologiya,
Pragmatika

ABSTRACT

Ushbu maqolada o'zbek tilshunosligida yordamchi so'z turkumlarining uslubiy xususiyatlarini o'rganish, Shuningdek, mustaqil so'zlarning yordamchi so'zlarga o'tishi masalasi va ulardan gap bo'laklari hamda ayrim gaplarning tuzilishi va ma'nolariga ko'ra bo'ladigan turli xil munosabatlarni ifodalash uchun qo'llanilishi haqida fikr yuritilgan.

Turkiy tillardagi yordamchi so'zlar ikki yo'nalishda qiyosan o'rganilgan: 1. ayrim turkiy tillardagi yordamchi so'zlar rus tiliga qiyoslangan. Biror tadqiqot doirasida turkiy tillardagi yordamchi so'zlar o'zaro qiyoslangan. Lekin bular tor doirada olib borilgan. Tillardagi yordamchi so'zlar jumladan, o'zbek tilidagi ko'makchilarning tarixiy taraqqiyoti alohida tadqiqot asosida tadqiq qilingan. Turkiy tillardagi yordamchi so'zlarning hammasi yagona bitta turkiy tilgagina taalluqli bo'lmaganidek, ayrim yordamchi so'zlar ko'pchilik turkiy tillarga xos bo'lsa, bazilari alohida turkiy tillardagina uchraydi. Sababki, turkiy tillar aglyutinativ tillar guruhiga kirgani va turkiy xalqlar qadimdan o'zaro munosabatda bo'lganidek, turkiy tillar yordamchi so'zlarida mushtaraklik hosil qilishi bilan ahamiyatli, ammo har qaysi turkiy til o'zining ichki qonuniyatiga ko'ra rivojlangani uchun har qaysi turkiy tilga xos yordamchi so'zlar yaratiladi. Shuningdek, mustaqil so'zlarning

yordamchi so'zlarga o'tishi masalasi haqida aniqroq tasavvurga ega bo'lish uchun ham qiyosiy tadqiqot olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Turkiy tillar tarixida M.Koshg'ariy, M.Zamaxshariy, a.Navoiy kabi allomalarning tillarni qiyosiy o'rganishga bag'ishlangan qimmatli asarlarni bizga meros qilib qoldirilganligini alohida takidlash o'rinli.

Stil va stilistika so'zlari filologiya fanida qadimdan ma'lum ekanligiga qaramasdan, Evropa hamda rus tilshunosligida bu masala bilan asrimizning boshlarida buyon shug'llana boshlandi. ammo ta'kidlash lozimki, stilistika masalalari tilshunoslikda 20-yillardayoq tadqiqotchilarning e'tiborini o'ziga qaratgan bo'lsa ham, u ko'proq adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan o'rganib kelinayotgan bo'lsa. U faqat 40-yillardan keyin Praga lingvistik to'garagi hamda V.V.Vinogradovning bu sohadagi ilmiy ishlari paydo bo'lishi bilan yangicha mazmun kasb etdi, 50 -yillardan boshlab tilshunoslikning diqqat markazida turib,

uning eng qiziqarli mavzusiga aylandi desak hech adashmagan bo'lamiz.

Turkiy tillarda yordamchi so'zlar tizimida qaraladigan bog'lovchilar grammatik jihatdan o'zgarmaydi va mustaqil lug'aviy ma'noga ega bo'lmaydi. Ulardan gap bo'laklari hamda ayrim gaplarning tuzilishi va ma'nolariga ko'ra bo'ladigan turli xil munosabatlarni ifodalash uchun qo'llaniladi. Bog'lovchilar o'zlari bog'lagan ayrim so'zlar va ayrim sodda gaplarning o'zaro qanday munosabatda ekanliklarini ko'rsatish bilan birga, shu munosabatlarining turini, xususiyatlarini ifoda etadi. o'zbek tilshunosligida bog'lovchilar grammatik yo'nalishda atroflicha o'rganilgan. Prof. a.Muxtorov bog'lovchilarning grammatik xususiyatlarini o'rganish sohasida salmoqli ishlarni amalga oshirgan. U "Hozirgi o'zbek tilida bog'lovchilar" (1953) mavzuidagi nomzodlik ishini ham himoya qilgan. Professor M.asqarova "o'zbek tilida bog'lovchi, yuklamalar haqida" nomli maqolasini e'lon qilish bilan yordamchi so'zlar orasida bir - biriga ko'chish, birining vazifasini ikkinchisi bajarishdek xususiyat barcha yordamchi so'zlarga xos ekanligini ilmiy jihatdan asoslashga muvaffaq bo'lgan edi. Ilmiy adabiyotlarda bog'lovchilar gapdagi vazifasiga ko'ra quyidagicha ikki turga ajratib tasnif qilinadi: a) teng bog'lovchilar, b) ergashtiruvchi bog'lovchilar.

Bog'lovchilarning nutq jarayonida o'rinli, maqsadga muvofiq holda qo'llanishi vujudga kelishi mumkin bo'lgan uslubiy g'alizlikning oldini oladi. Ularning nutqdagi qo'llanishi esa pragmatik (hosila) ma'nolarning vujudga kelishi bilan bog'liq. Pragmatika tilshunoslikning nazariy va amaliy tarmoqlaridan biri sifatida insonning ijtimoiy faoliyatini o'zida mujassamlashtirgan nutqiy jarayon, nutqiy vaziyat ta'siri bilan namoyon bo'luvchi kommunikativ niyat bilan bog'liq tushunchalarni o'rganadi. Pragmatika nutqiy akt ning bevosita matn bilan munosabatini o'rganadi. Nutqiy akt bilan matn o'rtasidagi o'zaro xilma - xil munosabat pragmatikaning asosiy o'rganish obyekti sanaladi.

Men kuylayman goh dilda qadar,

Goh sevinib she'r to'qiyman men.

Tinglamasa o'zgalar agar o'z-o'zimga she'r o'qiyman men

Keltirilgan matnda goh teng bog'lovchisining ikki misrada ham takror qo'llanishi lirik qahramonning xatti-harakati (kuylayman, she'r to'qiyman va she'r o'qiyman)ning davomiyligi, bir-biri bilan uzviy bog'liqligini ifodalashga alohida xizmat qiladi.

References:

1. Asqarova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent, 1975.
2. Hozirgi o'zbek adabiy tili I qism. – Toshkent – 1980.
3. Hozirgi o'zbek adabiy tili, ikki tomlik, I tom. –Toshkent–Fan, 1996.
4. Hozirgi o'zbek adabiy tili. I qism. "Toshkent" 1966.
5. Karimova S.a. o'zbek tilining grammatik stilistikasi masalalari. Samarqand: Universitet nashriyoti, 2010.